

Дата публикации: 20 декабря 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_117

Исторические науки

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВАРШАВСКОГО РЕЧНОГО ЯХТ-КЛУБА В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Девяткина Анель Турсынгазыевна¹

¹Аспирант, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: mail_for_anel@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается личный состав правления и членов Варшавского речного яхт-клуба в конце XIX века. Вышеназванная водноспортивная организация была достаточно популярна среди спортсменов любителей Привисленского края. В свою очередь, официальная власть Варшавского генерал-губернаторства оказывала всевозможную поддержку при формировании Варшавского речного яхт-клуба. Социальный состав яхт-клубов Российской Империи в исследуемый исторический период включал элитарные слои общества. Однако для водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства, сформированных по этническому признаку, было характерно присутствие поляков из всех сословий. Подобный подход к приему членов общественной организации существенно выделял Варшавский речной яхт-клуб среди других российских яхт-клубов.

Ключевые слова: яхт-клуб, организация, суда, соревнования, здание.

I. ВВЕДЕНИЕ

Современные российские историки за последние десятилетия издали целый ряд работ по тематике организации и деятельности дореволюционных яхт-клубов. В научных исследованиях уделяется внимание и социальному составу дореволюционных водноспортивных обществ.

Прежде всего, нужно выделить монографию и статьи А.О. Коробчука, рассматривающие социальный состав яхт-клуба в Воронеже [10], [11], [12], [14], [15].

Некоторые аспекты по членам Воронежского Петровского яхт-клуба раскрывает в своих исследованиях Д.В. Ливенцев [18].

Достаточно подробно характеризует состав действительных членов в своих трудах по Эстляндскому морскому императорскому яхт-клубу С.Н. Копылов, который так же анализирует этнический аспект формирования водноспортивной организации в прибалтийских губерниях Российской Империи [2], [3], [4], [5], [6].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Варшавский речной яхт-клуб тоже при формировании своего личного состава имел целый ряд особенностей, связанных с юридическим статусом Варшавского генерал-губернаторства в российском государстве. (Фото. 1)

Фото 1. Брейд-вымпел командора

Формирование Варшавского речного яхт-клуба приходится на середину 1870-х гг. Водносportивное общество в Привисленском крае имело целый ряд отцов-основателей:

- Альтан Г.М.
- Ульрих В.А.
- Зейдель Г.М.
- Штейнбах Р.Г.
- Шпригер Г.И.

Изначально в Варшавский речной клуб вступали этнические поляки, которые принадлежали к разным российским сословиям. Подобный подход объяснялся особенностями социального строя в Варшавском генерал-губернаторстве.

В конце XIX века правление Варшавского речного яхт-клуба включало следующих должностных лиц [1, с.2]:

Состав правления Варшавского речного яхт-клуба в конце XIX века

Фамилия и имя	Должность в Варшавском Речном яхт-клубе
Генерал-майор, барон Генрих Карлович фон Брюнинг	Командор Варшавского речного яхт-клуба
господин Франц Венулет	Вице-командор Варшавского речного яхт-клуба

господин Освальд Бин	Кассир Варшавского речного яхт-клуба
господин Людовиг Бергер	Хозяин здания Варшавского речного яхт-клуба
господин Г.М. фон Альман	Заместитель хозяина здания Варшавского речного яхт-клуба
господин Э. Гунделяк	Начальник пристани Варшавского речного яхт-клуба
господин Г. Якобсон	Начальник пристани Варшавского речного яхт-клуба
господин П. Шмидт	Контролер Варшавского речного яхт-клуба
господин Франц Кнеппер	Контролер Варшавского речного яхт-клуба

Число действительных членов Варшавского речного яхт-клуба в конце XIX века составляло от 110 до 150 человек. При этом правление отмечало, что при формировании водноспортивного общества насчитывалось до 300 человек. Подобная ситуация сложилась из-за создания в Привисленском крае Варшавского гребного общества и других любительских гребных кружков. (Фото 2.)

Фото 2. Кормовой флаг

Среди инфраструктуры в собственности Варшавского речного яхт-клуба числился ряд крупных объектов:

- Главное летнее здание.
- Главное зимнее здание на Королевской улице в Варшаве.
- Плавучий плашкоут (несамоходная плавучая баржа – Авт.).
- Пристань.

- Парусные лодки.
- Гоночные лодки.

Общее количество парусных и гребных маломерных судов, которыми пользовались действительные члены Варшавского речного яхт-клуба в конце XIX века достигло 24 единиц. На упомянутых маломерных судах регулярно проводились парусные и гребные соревнования. При этом парусные и гребные суда использовались для развлекательных прогулок семей членов Варшавского речного яхт-клуба. (Фото 3.)

Фото 3. Королевская улица в Варшаве

Если говорить о развлекательных прогулках по реке Висла, то у членов семей Варшавского речного яхт-клуба особенной и неизменной популярностью пользовались два безопасных и проверенных маршрута:

- Прогулка по реке Висла на парусных и гребных маломерных судах до пригорода Варшавы небольшого городка Гура-Кальвария.
- Прогулка по реке Висла на парусных и гребных маломерных судах до территории Новогеоргиевской крепости.

Осуществлялись и другие более продолжительные развлекательные экскурсии с использованием маломерных гребных и парусных судов Варшавского речного яхт-клуба. Однако подобные путешествия носили чаще всего уже спортивный, а не развлекательный характер.

Фото 4. Схема Новогеоргиевской крепости

Особенно предпочитали действительные члены Варшавского речного яхт-клуба гребные и парусные длительные путешествия по реке Висла. Для участия в подобных спортивных мероприятиях активно привлекались члены других водноспортивных обществ Варшавского генерал-губернаторства. (Фото 4.)

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при создании Варшавского речного яхт-клуба значительную часть его действительных членов составляли этнические поляки Привисленского края. Водноспортивная общественная организация в конце XIX века сформировало авторитетное правление. Варшавский речной яхт-клуб обладал разветвленной инфраструктурой, позволявшей решать самые разнообразные спортивные организационные задачи. Одним из важных мероприятий, привлекавшим новых членов в ряды Варшавского речного яхт-клуба, стали развлекательные семейные прогулки по реке Висла. Среди них выделялись проверенные и безопасные маршруты до пригорода Варшавы небольшого городка Гура-Кальвария и до Новогеоргиевской крепости. Однако к концу XIX века наметилось существенное падение общего количества действительных членов Варшавского речного яхт-клуба с 300 до 100 человек. Подобная ситуация, объясняется интенсивным развитием гребных водноспортивных обществ на территории Варшавского генерал-губернаторства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Копылов С.Н. Борьба с сословной организацией Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Т. 8. Номер 8. С. 63 - 69.

Копылов С.Н. Конфискация судов иностранных подданных у российских яхт-клубов во время Первой мировой войны. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. Номер 1 (66). С. 61 - 66.

Копылов С.Н. Освещение в прессе становления Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Т. 8. Номер 8. С. 26 - 32.

Копылов С.Н. Проблема найма иностранных специалистов морского дела в Эстляндском императорском яхт-клубе. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 8. Номер 9. С. 15 - 20.

Копылов С.Н., Ливенцев Д.В. Развитие Эстляндского морского яхт-клуба в конце XIX в. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. Номер 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 27.03.2021.).

Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. 2013. Номер 2 (44). С. 49 - 52.

Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г. Культура и физическое здоровье. 2014. Номер 4 (51) С. 54 - 57.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.). Воронеж. 2014. 96 с.

Коробчук А.О. Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Воронеж. 2014. С. 113 - 114.

Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. 2013. Номер 3 (45). С. 71 - 73.

Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. 2013. С. 72 - 74.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие. 2013. Номер 1. (2) С. 91 - 110.

Коробчук А.О. Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Воронеж. 2013. С. 195 - 197.

Ливенцев Д.В. На заре воронежского футбола. Культура физическая и здоровье. 2014. Номер 2. С. 48 - 50.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж. 2013. С. 13 - 15.

PERSONNEL OF THE WARSAW RIVER YACHT CLUB AT THE END OF THE XIX-TH CENTURY

Devyatkina, Anel Tursyngazyevna¹

¹Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: mail_for_anel@mail.ru

Abstract

The article deals with the personal composition of the board and members of the Warsaw River Yacht-Club at the end of the XIX century. The above-mentioned water sports organization was quite popular among amateur sportsmen of the Pryvyslaskie region. In turn, the official authorities of the Warsaw Governor General's Office provided all possible support for the formation of the Warsaw River Yacht-Club. The social composition of the yacht clubs of the Russian Empire in the studied historical period included elite strata of society. However, the water sports societies of the Warsaw Governor General's Office, formed on ethnic grounds, were characterized by the presence of Poles from all estates. Such an approach to the admission of members of the public organization significantly distinguished the Warsaw River Yacht-Club among other Russian yacht clubs.

Keywords: yacht-club, organization, vessels, competitions, building.

REFERENCE LIST

Kopylov S.N. Bor'ba s soslovnoj organizaciej Estlyandskogo imperatorskogo yaht-kluba. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. T. 8. Nomer 8. S. 63 - 69.

Kopylov S.N. Konfiskaciya sudov inostrannyh poddannyh u rossijskih yaht-klubov vo vremya Pervoj mirovoj vojny. Kaspijskij region: politika, ekonomika, kul'tura. 2021. Nomer 1 (66). S. 61 - 66.

Kopylov S.N. Osveshchenie v presse stanovleniya Estlyandskogo imperatorskogo yaht-kluba. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. T. 8. Nomer 8. S. 26 - 32.

Kopylov S.N. Problema najma inostrannyh specialistov morskogo dela v Estlyandskom imperatorskom yaht-klube. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 8. Nomer 9. S. 15 - 20.

Kopylov S.N., Livencev D.V. Razvitie Estlyandskogo morskogo yaht-kluba v konce XIX v. Uchenye zapiski: elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Nomer 1 (57). [Elektronnyj resurs] URL: (data obrashcheniya: 27.03.2021.).

Korobchuk A.O. Katok Voronezhskogo Petrovskogo yaht-kluba. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2013. Nomer 2 (44). S. 49 - 52.

Korobchuk A.O. Vodnye sorevnovaniya Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba v 1912 g. Kul'tura i fizicheskoe zdorov'e. 2014. Nomer 4 (51) S. 54 - 57.

Korobchuk A.O. Voronezhskij Petrovskij yaht-klub (1875 – 1917 gg.). Voronezh. 2014. 96 s.

Korobchuk A.O. Obuchenie vodnomu sportu v yaht-klube goroda Voronezha. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Voronezh. 2014. S. 113 - 114.

Korobchuk A.O. Organizaciya Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2013. Nomer 3 (45). S. 71 - 73.

Korobchuk A.O. Prinyatie ustava Voronezhskogo Petrovskogo yaht-kluba. Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK. Voronezh. 2013. S. 72 - 74.

Korobchuk A.O. Sozdanie yaht-kluba v Voronezhe. Sozvezdie. 2013. Nomer 1. (2) S. 91 - 110.

Korobchuk A.O. YAht-klub Voronezha kak centr sportivnoj zhizni dorevolucionnoj russkoj provincii. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Voronezh. 2013. S. 195 - 197.

Livencev D.V. Na zare voronezhskogo futbola. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2014. Nomer 2. S. 48 - 50.

Livencev D.V. Petrovskij Voronezhskij yaht-klub kak centr gorodskoj kul'turnoj zhizni. Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK. Voronezh. 2013. S. 13 - 15.